

CONGENITAL PATHOLOGY OF THE LUNG IN THE MORPHOLOGICAL ASPECT

Shorustamova Mokhira Mukhammadovna

5th year student, Faculty of 1st Pediatrics and Traditional Medicine
Tashkent Pediatric Medical Institute,

Karataeva Lola Abdullaevna

Scientific supervisor: PhD, Associate Professor, Department of
Pathological Anatomy Tashkent Pediatric Medical Institute.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16606569>

ARTICLE INFO

Received: 25th July 2025

Accepted: 29th July 2025

Online: 30th July 2025

KEYWORDS

*Pregnancy, children,
lungs, pathology,
mortality.*

ABSTRACT

In our article, lung pathologies, their morphological and genetic changes are noted based on literary sources.

ВРОЖДЕННАЯ ПАТОЛОГИЯ ЛЕГКИХ В МОРФОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

Шорустамова Мохира Мухаммадовна

Студентка 5 курса факультет 1 педиатрии и народной медицины
Ташкентского педиатрического медицинского института,

Каратаева Лола Абдуллаевна

Научный руководитель: к.м.н. доцент кафедры патологической анатомии
Ташкентского педиатрического медицинского института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16606569>

ARTICLE INFO

Received: 25th July 2025

Accepted: 29th July 2025

Online: 30th July 2025

KEYWORDS

*Беременность, дети,
легкие, патология,
смертность.*

ABSTRACT

В нашей статье отмечены патологии легких их морфологические и генетические изменения на основании литературных источников.

Ведущей причиной ранней неонатальной смертности в наблюдениях преждевременных родов является респираторный дистресс-синдром новорожденных (РДСН), поскольку эффект от проводимого лечения колеблется в пределах от 26% до 81%. При этом обращает внимание патогенетическая связь между невынашиванием беременности и восходящим инфицированием околоплодной среды с развитием экссудативного воспаления в плодных оболочках, которая может иметь определенное значение в патогенезе РДСН.

Проведенные ранее морфологические исследования перинатальной патологии легких ограничивались третьим триместром беременности, в связи с чем имеется много неясных вопросов в области механизма развития респираторного дистресс-синдрома новорожденных с экстремально низкой массой тела, что имеет определенное

клиническое значение в связи с активной реанимационными мероприятиями, осуществляемыми в подобных наблюдениях.

Пороки развития легких – врожденные анатомические аномалии и дефекты функционирования легких, бронхов и легочных сосудов. Частота выявления пороков развития легких у детей варьирует от 10 до 20%. Среди врожденных дефектов легких и бронхов встречаются аномалии их развития, которые, в отличие от пороков, не проявляются клинически и не влияют на функцию измененного органа (например, аномалии деления крупных и средних бронхов). Пороки развития легких, сопровождающиеся дыхательной недостаточностью, проявляются уже в раннем детском возрасте и сопровождаются задержкой в физическом развитии ребенка.

Специалистами отмечено, что на фоне пороков развития легких нередко развиваются воспалительные и нагноительные процессы, вызывающие клинику острых или хронических неспецифических заболеваний, которые могут принимать очень тяжелое течение. Более половины хронических неспецифических заболеваний легких патогенетически связаны с имеющимися пороками развития легких.

Формирование аномалий и пороков развития легких в пренатальном периоде может происходить под влиянием ряда экзогенных и эндогенных тератогенных (повреждающих плод) факторов. К экзогенным факторам, оказывающим тератогенное воздействие на эмбрион, относятся физические (механическая или термическая травма, электромагнитное или радиоактивное излучение), химические (любые яды), биологические (вирусные или иные инфекции, бактериальные токсины) повреждающие механизмы.

К числу эндогенных тератогенных факторов принадлежат наследственность, аномалии генов и хромосом, эндокринные патологии, биологически неполноценные половые клетки (при поздней беременности у женщин или пожилom возрасте у мужчин). Вид развивающегося порока легкого зависит не столько от характера тератогенного фактора, сколько от срока беременности, на котором организм женщины испытывает его воздействие.

Если воздействие тератогенного фактора приходится на первые 3-4 недели беременности, когда происходит закладка трахеи и главных бронхов, возможно развитие пороков эти структур вплоть до нарушения формирования целого легкого. Тератогенное воздействие на эмбрион в период с 6 по 10 недели беременности может вызвать пороки формирования сегментарных и субсегментарных бронхов по типу кистозной или простой гипоплазии, а также развитие врожденных бронхоэктазов. Поздние пороки развития легких у плода могут сформироваться на 6-8 месяце беременности, когда закладывается альвеолярная ткань.

Развитие современных технологий выхаживания недоношенных новорожденных детей и внедрение интенсивной терапии их, позволило добиться больших успехов в лечении респираторных расстройств, снижению ранней неонатальной смертности. Однако это вмешательство не проходит бесследно для функции и структуры легочной ткани новорожденных, и особенно недоношенных детей с учетом их анатомо-физиологических особенностей. Проводимые те же лечебно-профилактические

мероприятия привели во всех странах мира к росту частоты ятрогенных осложнений, в частности к бронхолегочной дисплазии -БЛД.

В настоящее время хорошо изучены факторы, способствующие развитию бронхолегочной дисплазии, но патоморфологические её проявления, описываются, довольно стереотипно, по аналогии с другими хроническими заболеваниями бронхолегочной системы.

Многочисленные опубликованные работы по данной проблеме посвящены клиническим, рентгенологическим изменениям в легких, методам лечения и профилактики БЛД. Однако, до сих пор структурные особенности этого заболевания не раскрыты. Представления о морфогенезе заболевания противоречивы. Не разработаны единые патоморфологические критерии для унифицированной диагностики его по стадиям развития. Сведений о параметрах клеточного обновления в эпителиальной выстилке бронхиального дерева и респираторной ткани легких при неонатальной БЛД в доступной литературе мы не обнаружили.

Внебольничные пневмонии, несмотря на высокую эффективность лечения антибактериальными препаратами, остаются в ряду важнейших заболеваний. Инфекции дыхательных путей по данным ВОЗ уносят более 4 млн. жизней ежегодно.

Отечественными авторами отмечен тот факт, что характер клинического течения пневмонии у детей может быть обусловлен как фоновым состоянием организма ребенка, так и свойствами возбудителей. Основные возбудители внебольничной пневмонии у детей относятся к условнопатогенным видам, транзиторно колонизирующим носоглотку в составе микробиоценоза дыхательных путей, что затрудняет оценку их этиологического значения.

Микробиоценоз верхних дыхательных путей, как составная часть микробиоты макроорганизма, представляет собой «орган», активно участвующий, как в защите, так и в формировании патологического процесса в легких. Наиболее значимую роль в формировании гомеостаза верхних дыхательных путей и поддержания колонизационной резистентности играют биотопы полости зева и носа. Микробиоценоз биотопа верхних дыхательных путей у детей, обуславливающий колонизационную резистентность, изучен недостаточно широко.

Авторами литературных источников подтверждено, что в России состав и свойства микробиоты дыхательных путей у детей, характер нарушений микробиоценоза и его связь с респираторной заболеваемостью, фенотипы основных возбудителей пневмонии *Streptococcus pneumoniae* и *Haemophilus influenzae* ранее не оценивались, факторы патогенности потенциальных возбудителей пневмонии не изучались.

В патогенезе любой инфекции важнейшим этапом является колонизация биотопов человека патогенными и условно-патогенными микроорганизмами. Анализ носоглоточного носительства условно-патогенных микроорганизмов, обладающих инвазивными свойствами, необходим для разработки методов профилактики заболеваний. Резистентность к антимикробным препаратам и фенотипические характеристики основных пневмопатогенов регионах проанализированы преимущественно у взрослых.

До настоящего времени актуальным является изучение иммунного ответа у детей на развитие внебольничной пневмонии, от состояния которого, в значительной степени, зависит течение заболевания, а характер иммунологических сдвигов во многом определяется возбудителем и его свойствами. Алгоритм антимикробной терапии внебольничной пневмонии, учитывающий региональные уровни резистентности штаммов возбудителей пневмонии у детей, не стандартизован.

Концепция данного исследования заключается в разработке методологии прогноза этиологии пневмоний у детей в ранние сроки заболевания, до получения результатов бактериологического исследования, основанной на оценке динамичной биосистемы «микробиоценоз — макроорганизм», что способствует своевременному назначению этиотропной антимикробной терапии и повышает вероятность благоприятного исхода заболевания. Учитывая выше изложенное, нами поставлена цель и задачи ее реализации.

Объектом исследования являлись микроорганизмы, колонизирующие биотоп носоглотки, вызывающие внебольничную пневмонию у детей; дети -носители пневмопатогенов и больные внебольничной пневмонией. Предметом исследования являлись свойства и особенности циркулирования микроорганизмов, вызывающих инвазивные воспалительные заболевания органов дыхания у детей; местный и системный иммунитет, клинические симптомы внебольничной пневмонии у детей.

Таким образом, использование ПЦР в режиме реального времени позволяет в короткие сроки проводить этиологическую верификацию ОРВИ, определять долю каждого вируса в структуре заболеваемости ОРВИ и в дебюте пневмоний у детей. На территории г. Хабаровска установлена циркуляция таких возбудителей ОРВИ, как метапневмовирус, бокавирус, коронавирус.

В литературных источниках нами было обнаружено исследования фенотипических характеристик 274 клинических (выделенных из материала больных с патологией органов дыхания) и 41 носоглоточных (полученных из отделяемого задней стенки глотки здоровых носителей) изолятов *S.pneumoniae* показали существование отличий между ними.

Верификация *S.pneumoniae* бывает затруднена в силу появления штаммов с измененными фенотипическими характеристиками, например проявляющих устойчивость к оптохину, ключевому признаку в идентификации пневмококка. Штаммы с вариабельностью чувствительности к оптохину нами выделялись в разные годы с частотой от 15% до 20%) случаев, что соответствует уровню их регистрации в разных регионах мира, в том числе и в России.

Было установлено, что клинические и носоглоточные штаммы *S.pneumoniae*, циркулирующие в популяции детей, обладают фенотипом резистентности к оптохину, соответственно, в 9,5%) и 15%) случаев. У больных с хроническими заболеваниями органов дыхания достоверно чаще, чем при внебольничной пневмонии, установлено выделение фенотипов пневмококка, устойчивых к оптохину, соответственно в 18,2% и 7,4%) случаев ($\alpha=0,023$). Показано, что для идентификации оптохин-резистентных штаммов доступен простой и нетрудоемкий метод оценки микроколоний зеленеющих стрептококков. Компактный характер микроколоний указывает на принадлежность к

виду *S.pneumoniae* с прогностичностью 73%), цепочковый характер микроколоний в 100%) отрицает *S.pneumoniae*). Методом ПЦР принадлежность испытуемых штаммов к виду *S.pneumoniae* подтверждена в 100% случаев.

Одним из значимых фенотипических признаков, определяющих вирулентность, инвазивность и резистентность к антимикробным препаратам *S.pneumoniae*, являются его серологические варианты. В популяции детей выявлена циркуляция 8 серотипов *S.pneumoniae* (1, 3, 4, 5, 8, 14, 25, 37) и 5 серогрупп (6, 9, 19, 15 и 23). Было установлено, что преобладающие серологические варианты *S.pneumoniae* принадлежат серотипу 1 и серогруппам 19 и 6. Носоглоточные штаммы представлены только вышеуказанными серовариантами. Получено статистически значимое различие между частотой циркуляции клинических и носоглоточных штаммов пневмококка 19 серогруппы, чаще выявленной у носителей ($\alpha < 0,005$) и 1 серотипа, преобладающего у больных ($\alpha < 0,05$).

Проанализирована взаимосвязь наиболее часто выявляемых в популяции серовариантов между инвазивными и носоглоточными штаммами. Показано отсутствие взаимосвязи между носоглоточными и клиническими штаммами серотипа 1 (коэф.ассоциации $Q = 0,38$) и наличие достаточно ярко выраженной связи между носоглоточными и клиническими штаммами серогрупп 6 и 19 ($Q = 0,64$ и $Q = 0,5$ соответственно). Таким образом, 1 серотип, вероятно, принадлежит к клиническим штаммам, что доказывает его этиологическое значение при пневмониях у детей, а 6 и 19 серогруппы тесно связаны с носоглоточным носительством *S.pneumoniae*.

Зарубежными и отечественными авторами отмечено также, что выявленный спектр серологических вариантов входит в состав пневмококковой вакцины «Пневмо-23», и поливалентной конъюгированной вакцины PCV-7, перекрывающих спектр региональных серотипов *S.pneumoniae* на 84% и 46% соответственно. Вакцины PCV-10 и PCV-13, одобренные в Европе и США, и уже получившие разрешение к применению для использования в России, наиболее перспективны для детей раннего возраста поскольку перекрывают региональный спектр на 61%) и 69% соответственно.

Таким образом, отличительными особенностями серологического спектра штаммов *S.pneumoniae*, циркулирующих в популяции детей, является значительная доля 1 серотипа (29%) среди клинических и носоглоточных штаммов, низкая частота циркуляции 9 (0,7%>) инвазивного сероварианта, циркулирующего в Приморье, отсутствие штаммов 12 серотипа, редкое обнаружение 5 серотипа, распространенного в южных областях (г.Ташкент бывшего СССР).

Оценка адгезивности бактерий показала, что носоглоточные штаммы *S.pneumoniae* в 100% случаев обладали высокой степенью адгезивной активности, определяющей эффективность колонизации, в отличие от клинических штаммов, у которых в 60% адгезивная активность не установлена. В 10% случаев выявляли клинические штаммы со средней степенью активности, принадлежащие к 6 и 19 серологическим группам и в 30% - с низкой, относящиеся к 6, 14 и 1 группам. Регистрация средней степени активности у 6 и 19 серогрупп выявляет причастность этих серотипов к носоглоточному носительству.

Условно-патогенные штаммы грамотрицательных бактерий, изолированные из трахеального аспирата у детей с пневмонией, в 55% имеют низкие индексы

адгезивности микроорганизмов (менее 2,5) и могут быть расценены как этиологически значимые, инвазивные, полученные из нижних дыхательных путей. В 28% случаев выявлены высокие индексы адгезивности у клинических штаммов *E.coli* (7,36), *P.mirabilis* (14,6) и у *P.aeruginosa* (4,7). Данные виды бактерий расценивали как носоглоточные, контаминирующие трахеальный аспират и определяли как маркеры дисбиоза микробиоты дыхательных путей.

Установлено различие биохимических фенотипов носоглоточных и клинических штаммов *H. influenzae*. Носоглоточные штаммы в большинстве случаев принадлежат к I-му (30,3%), III-му и VIII-му биотипам (по 18%). Особенностью носоглоточных штаммов *H. influenzae*, циркулирующих в Хабаровском крае, является присутствие среди изолятов VIII, VII и IV биотипов, нетипичных для носителей. Не выявлено носоглоточное присутствие I биотипа, который относят к инвазивным штаммам, несмотря на высокую частоту обнаружения H1b у носителей в организованном коллективе.

Клинические штаммы *H.influenzae* отличаются разнообразием биотипов, более характерным для острой пневмонии (7 из 8 известных). 1-й биотип клинических штаммов *H. influenzae*, который относят к инвазивным вариантам, при острой пневмонии выявляли в 26,9% (7 из 26) случаев, при хронической патологии органов дыхания - в 42,8% (6 из 14).

Высокая антилизоцимная активность, характеризующая инвазивный потенциал бактерий, выявлена в 100% случаев у клинических штаммов *Staphylococcus spp.* (3,98 мкг/мл), в 99,1%) - у *Streptococcus spp.* (3,05 мкг/мл), в 99,8% - у штаммов *Candida spp.* (2,83 мкг/мл). У носоглоточных штаммов установлены более низкие уровни антилизоцимной активности: у 48% изолятов *Candida spp.*, (1,03 мкг/мл), у 76% *Streptococcus spp.* (2,14 мкг/мл) и у 93% *Staphylococcus spp.* (0,93 мкг/мл), что свидетельствует об адаптации носоглоточных штаммов к условиям колонизации.

Установлено отсутствие антилизоцимной активности у 40% штаммов грамотрицательных бактерий, изолированных из трахеального аспирата, что расходится с данными литературы о ее наличии у 90% грамотрицательных бактерий. Это указывает на носоглоточное происхождение значительной части штаммов, изолированных из трахеального аспирата у детей с пневмонией.

Собственные бактериоцины выявлены у грамотрицательных бактерий, грибов и лактобактерий в большей степени, у стафилококков - в меньшей. Данный факт, выявленный в эксперименте, подтверждает вероятность селективного давления этих бактерий на индигенную микрофлору носоглотки и формирование дисбиоза у детей.

Обнаружение феномена антиинтерфероновой активности в 67% случаев у бактерий *E.coli* и *K.pneumoniae*, изолированных из трахеального аспирата, указывает на их вероятную роль в качестве пневмотропного агента. Реже в качестве возбудителей можно признать *P.aeruginosa* и *S.aureus*, не обладающих антиинтерфероновой активностью.

Отечественными авторами также отмечено, что одним из факторов выживания и защиты микроорганизма является его резистентность к антимикробным препаратам, основным арсеналам борьбы с возбудителем при развитии инвазивной инфекции.

Проведенные исследования показали, что отмечается высокий уровень резистентности основных пневмотропных микроорганизмов, ассоциированных с пневмонией у детей.

По результатам тестирования чувствительности 68 клинических штаммов *S.pneumoniae* суммарная частота выявления резистентных (7,4%) и умеренно резистентных (17,6%>) к пеницилину клинических штаммов *S.pneumoniae* составила 25,0%, уровень резистентности к макролидам достигал 17,5%, что превышало данные по РФ в 2-3 раза. Анализ распределения значений МПК пенициллина у *S.pneumoniae* показал наличие циркуляции трех субпопуляций пневмококка, мода МПК равна 0,03 мг/л, что превышает показатели диких штаммов пневмококка (0,015 мг/л) в 2 раза. Значения МПК50 (0,03 мг/л) находится в зоне чувствительности, МПК90 (0,5мг/л) в зоне умеренной чувствительности. Таким образом, преобладающая субпопуляция *S.pneumoniae* (15%) находится в зоне чувствительности. Амоксициллин активен против 94,4%) штаммов. МПК50 (0,03 мг/л) и МПК90 (0,125мг/л) находятся в зоне чувствительности.

Чувствительность пневмококка к 14-, 15- и 16-членным макролидам установлена у 82,0-86,8%) изолятов, среди них наибольшая частота чувствительности выявлена к эритромицину - у 86,8%). МПК50 у всех 14-членных макролидов составляет 0,03 мг/л и является наименьшей среди других макролидов. МПК90 эритромицина и кларитромицина составляют 2мг/л, и находятся в диапазоне резистентности, что отражает присутствие резистентных штаммов пневмококка в популяции изученных клинических изолятов. Представители 16-членных макролидов - спирамицин, джозамицин и мидекамицин показали наибольшую частоту суммарной резистентности среди других макролидов: от 17,6 до 23,6%, преимущественно за счет резистентных штаммов. МПК50 спирамицина, джозамицина и мидекамицина составила 0,125 мг/л, что соответствует зоне чувствительности, МГЖ90 соответственно составила 32, 8 и 32 мг/л и находится в диапазоне резистентности. Вероятно, такие показатели обусловлены малой выборкой исследования. При сравнении МПК90 джозамицина (8 мг/л) и азитромицина (128 мг/л) преимущество первого очевидно, а «первенство» эритромицина связано с тем, что его редко применяют у детей.

Полирезистентностью, то есть устойчивостью к 3 и более классам антибиотиков, обладали 25 из 68 (36,8%) исследованных нами штаммов *S.pneumoniae*, частота выявления которых в период 2006-2009 гг. превышала общероссийские данные в 2,5 раза (11,8%). Важно отметить, что все зарегистрированные полирезистентные штаммы чувствительны в 100% к левофлоксацину, эртапенему, линезолиду и ванкомицину.

Цефалоспорины 3 поколения, карбапенемы, респираторные фторхинолоны и хлорамфеникол сохраняют свою активность в отношении всех тестируемых штаммов пневмококков.

Суммарная резистентность носоглоточных штаммов *S.pneumoniae* к пеницилину отличается от показателей клинических штаммов меньшей частотой (14,2%>), но различие статистически недостоверно ($p=0,24$). Резистентность носоглоточных штаммов к эритромицину незначительно выше, чем у клинических (16,4%). Уровень резистентности к тетрациклину сопоставим с показателем клинических штаммов и

составляет 42,9%). Следовательно, основное различие в чувствительности клинических и носоглоточных штаммов заключается в том, что последние менее устойчивы к пенициллину.

Кроме пневмококка были тестированы клинические штаммы *H.influenzae* (82), *S.aureus* (79), *E.coli* (74) и *K.pneumoniae* (21). Уровень резистентности *H. influenzae* наиболее высок к ампициллину и составляет у нетипируемых бескапсульных штаммов *H.influenzae* (NTHi) 30,9%. *E.coli* резистентна к ампициллину в 73,0%. Продукция (3-лактамаз у NTHi, *E.coli* и *K.pneumoniae* выявлена в 37,5%), 68,7%) и 70,0%) случаев соответственно, штаммы БЛНАР в 10,7%, 34,7%, 18,5% и 23,8% соответственно.

В отношении стафилококков достаточно активны макролиды (83%), линкомицин (88%) и ванкомицин (100%), устойчивость к ампициллину составляет 70%). Отмечается высокий уровень циркуляции MRSA (41,6%>), представляющих угрозу развития нозокомиальных инфекций. Активны в отношении большинства пневмотропных возбудителей цефалоспорины 3 поколения, карбапенемы и респираторные фторхинолоны, хотя выявляются резистентные штаммы и к этим группам антибиотиков.

У детей с внебольничной пневмонией установлено достоверное повышение активности лизоцима слюны ($7,69 \pm 0,83$ ед/мл/мин) в сравнении с показателем здоровых детей ($3,96 \pm 0,03$ ед/мл/мин) ($a=0,03$). Содержание секреторного IgA в группе пневмоний достаточно высокое ($234,98 \pm 24,79$ мкг/мл), хотя и ниже, чем у здоровых детей ($322,62 \pm 52,25$ мкг/мл) ($a=0,11$).

Полученные результаты свидетельствуют о бактериальном стимулировании местного гуморального иммунитета, отражают компенсаторное повышение местного гуморального иммунитета и перспективу благоприятного исхода заболевания. Корреляционный анализ выявил связь исследуемых параметров с возрастом. В группе здоровых детей отмечается обратная корреляционная зависимость между значениями активности лизоцима и sIgA ($r_{\text{с}} = -0,36$) и увеличением концентрации sIgA с возрастом ($r_{\text{с}} = +0,4$).

Для детей с внебольничной пневмонией установлено возрастное увеличение активности лизоцима слюны ($r_{\text{с}} = +0,3$). Так же как и у здоровых детей определяется отрицательная взаимосвязь значений активности лизоцима и концентрации б^А, однако коэффициент парной корреляции не достоверен.

По результатам исследования иммунитета у детей, посещающих детский сад (коллектив открытого типа), относительные и абсолютные показатели субпопуляций лимфоцитов С045+/С03+/СБ4+ (Т-хелперы/индукторы), С045+/СБ3+/СВ8+ (Т-цитотоксические, субпопуляции МС-клеток), С03+/СБ25+ (активированные Т- и В-клетки), СВ45+/СВ3+/СБ(16+56)+ (натуральные киллеры) и абсолютное значение СВ45+/СВ3+ (зрелые Т-лимфоциты) достоверно ниже ($a < 0,001$) в сравнении с аналогичными показателями у здоровых детей. В группе часто болеющих детей из дома ребенка (закрытый детский коллектив) статистически достоверно снижено относительное и абсолютное содержание тех же субпопуляций лимфоцитов, за исключением КК-клеток (СЭ16+) периферической крови в сравнении с показателями группы здоровых детей.

Напротив содержание СБ45+/С019+ (зрелые В-лимфоциты), в исследуемых группах часто болеющих детей, были достоверно выше, чем в группе здоровых детей. Полученные данные указывают на наличие у часто болеющих детей иммунодефицитного состояния по клеточному типу и хронической (длительной) активации гуморального звена иммунной системы. Следовательно, у часто болеющих детей развитие пневмонии формируется на фоне иммунодефицита клеточного звена иммунитета, а клинические проявления могут отличаться нетипичным и гипореактивным течением заболевания.

А также в литературных источниках отражены исследования которые показали, что в результате изучения функциональных тестов иммунокомпетентных клеток в исследуемых группах установлено снижение показателей фагоцитарной активности нейтрофилов (ФАН), фагоцитарного числа (ФЧ) и изменение окислительно-восстановительных процессов в спонтанном и стимулированном тестах нитросинего тетразолия (НСТ), отражающих резкое снижение фагоцитарного резерва и метаболической активности нейтрофилов.

Анализ клинического течения внебольничных пневмоний у детей, сопровождающихся выделением *B. рпейтотае* в диагностическом титре из трахеального аспирата показал, что в 58% случаев заболевания возникают у детей в возрасте 1-3 лет и характеризуются наличием сочетанных факторов риска формирования бронхолегочной патологии в 45,5 % случаев. В дебюте заболевания в течение 6-7 дней в 100% случаев регистрируется перенесенная вирусная респираторная инфекция, с умеренной лихорадкой и катаральным синдромом. Клиническое течение отличается от типичных симптомов пневмококковой пневмонии отсутствием тяжелых форм заболевания, не частыми легочными осложнениями - в 17,7%, наличием внелегочных осложнений в виде бронхообструктивного синдрома (16,5%), отсутствием выраженной воспалительной реакции в гемограмме (70%) и недостаточной клинической эффективностью стартовой антимикробной терапии (15,6%), потребовавшей назначения второго курса препаратов из группы преимущественно защищенных бета-лактамов.

Внебольничные пневмонии у детей, сопровождающиеся выделением *E. Шегоба Мепасеае* в диагностическом титре из трахеального аспирата, регистрируются у детей первого года жизни (51,9%) и в возрастной группе 1-3 лет (29,6%). Среди грамотрицательных возбудителей преобладают *E. соИ*, преимущественно в ассоциациях (29,6%) и *K. рпейтотае* чаще в монокультуре (22,8%). Грамотрицательные пневмонии формируются у 62% детей с перинатальными факторами риска (анемия и воспалительные заболевания у матери в период беременности, ранним искусственным вскармливанием), у детей с наличием в анамнезе и в дебюте пневмонии инфекционных воспалительных заболеваний (отит, кишечная инфекция), сопровождающихся приемом антимикробных препаратов (44,4%). Клиническое течение в дебюте пневмонии характеризуется торпидным течением, медленным нарастанием симптомов интоксикации, сопровождается отсутствием лихорадки или субфебрильной температурой тела у большинства больных в начале заболевания и редко - гипертермией, в отличие от пневмококковой пневмонии.

Внебольничная пневмония у детей, перенесших в дебюте заболевания грипп А/НШ1/8м>1, развивалась на неблагоприятном преморбидном фоне, протекала с умеренно выраженной интоксикацией, в среднетяжелой форме, имела типичные признаки бактериальной, клинически сходной с пневмококковой пневмонией и благоприятный исход в среднем на 14 день лечения в стационаре. Эти результаты совпадают с данными опубликованными в Китае: согласно результатам проведенного наблюдения, у большинства инфицированных гриппом А/НШ1/зм>1 заболевание протекало в лёгкой форме.

У детей после перенесенного гриппа А/Н1И1/8м1 случаи пневмонии с тяжелым течением и легочно-плевральными осложнениями возникали редко, имели стафилококковую этиологию. Клиническая картина развертывалась на 3-4 сутки, на фоне типичных признаков гриппа, характеризовалась тяжелым течением с выраженной дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью, внутрилегочными осложнениями в виде деструкции, пиоторакса, экссудативного плеврита. Благополучный исход отмечен у 100% пациентов, в половине случаев наблюдались остаточные явления в легких в виде сухих полостей и плевральных наложений, требующие проведения активной реабилитации детей в амбулаторных условиях. В эпидемический сезон 2010-11 гг. у детей с перенесенным гриппом А/НШ1/зм>1 не выявляли случаи тяжелого течения пневмонии.

В дебюте пневмонии у больных, перенесших грипп В, выявляли типичные признаки гриппозной инфекции.

Течение пневмоний у детей с выявленной РС-вирусной инфекцией было более легким, чем в группах с постгриппозной пневмонией, без легочных осложнений, с наличием бронхиальной обструкции в 21% случаев. В 84% болели дети первых 2 лет жизни.

Для пневмонии, при которой в дебюте заболевания был выявлен метапневмовирус была свойственна высокая температура до 39-40°C, которая возникала на догоспитальном этапе у 83,3% детей и продолжалась в стационаре, интоксикация установлена у всех пациентов. Метапневмовирус был изолирован сравнительно недавно в 2001 г. в Нидерландах (Van den Hoogen B.G. et al., 2001). Московские ученые Е.Л. Евсеева и соавт. (2001) исследовали 2030 детей с ОРВИ, выявили метапневмовирус у 86 из них или 4,2% (по нашим данным - 5,2%). Авторы показали, что для этой инфекции характерны явления обструктивного или острого бронхита и ларинготрахеита со стенозом гортани. В нашем исследовании бронхообструктивный синдром установлен у 33,3% детей, выделявших метапневмовирус.

На основании оценки состояния микробиоценоза дыхательных путей, особенностей циркулирующих фенотипов пневмопатогенов в детской популяции, оценки этиологического значения выделенных из трахеального аспирата возбудителей, установленных параметров течения внебольничной пневмонии разработана схема этиологической диагностики и, разработан алгоритм антимикробной терапии внебольничной пневмонии у детей.

Схема прогноза этиологической диагностики внебольничной пневмонии, которую предлагается использовать до получения результатов бактериологического и

вирусологического исследований, включает оценку эпидемической ситуации (зимне-весенний период, совпадающий с повышением вирусной респираторной заболеваемости населения), возраст ребенка и уровень контагиозности (оценка среды обитания - семейные контакты и/или организованный коллектив), наличие иммунокомпрометированности и факторов риска в анамнезе, характер первичного симптомокомплекса в дебюте и в первые дни заболевания, сведения о состоянии микробиоценоза носоглотки ребенка до заболевания наличие индигенной флоры и носительство условно патогенных МО), наличие или отсутствие пневмококковой или АКТ-ХИБ вакцинации, характер гемограммы. Такой минимальный набор факторов позволяет предполагать наличие этиологического варианта пневмонии с учетом установленных основных возбудителей заболевания у детей: как правило, предполагается пневмококковая этиология, возможно в ассоциации с гемофильной или микоплазменной инфекцией у детей раннего возраста с наличием факторов риска и своеобразной клинической симптоматикой. У детей первого года жизни с наличием выявленного комплекса факторов риска и клинических симптомов предполагается грамотрицательная пневмония эшерехиозной или клебсиеллезной этиологии. Низкий фагоцитарный резерв нейтрофилов и повышенный уровень лизоцима в слюне, показатели иммунитета, характеризующиеся функциональными нарушениями иммунокомпетентных клеток и напряжением гуморального звена, подтверждают бактериальную природу пневмонии, но не отражают ее этиологический вариант.

Оценка результатов бактериологического исследования должна проводиться с учетом вида и количества выделенного микроорганизма, спектра циркулирующих в регионе пневмопатогенов, знания свойств основных бактерий, колонизирующих носоглотку (стафилококки, грамотрицательные бактерии, псевдомонады, грибы) в регионе, контаминирующих биоматериал при его заборе, оценки резистентности к антибиотикам. Положительные результаты ПЦР исследований респираторных образцов можно считать этиологически значимыми для таких возбудителей как *M.pneumoniae*, *S.pneumoniae* и *S. trachomatis*. Условно-патогенные микроорганизмы, выявленные методом ПЦР, не должны оцениваться как диагностически значимые.

Таким образом, в конце литературного обзора можно отметить, что в педиатрической практике пневмония остается одной из наиболее актуальных проблем современной медицины. Это связано с ее широкой распространенностью и сохраняющейся высокой летальностью среди больных детей всех возрастных групп.

References:

1. Авдеев, С.Н. Острый респираторный дистресс-синдром / С.Н Авдеев // Consilium medicum. 2005. - Т. 7, № 4. - С. 330-333.
2. Аверьянов, П.Ф. Взаимосвязь синдрома дыхательных расстройств и морфологии легочной ткани в различные сроки гестации / П.Ф. Аверьянов, Л.М. Федорова //13 Национальный конгресс по болезням органов дыхания. СПб., 2003. - Реф. 001.
3. Винокурова, Л.Н. Профилактика пневмонии и бронхолегочной дисплазии у глубоконедоношенных новорожденных с респираторным дистресс синдромом / Л.Н.

Винокурова //13 Национальный конгресс по болезням органов дыхания. СПб., 2003. - Реф. 003.

4. Владимирская, Е.Б. Апоптоз и его роль в регуляции клеточного равновесия / Е.Б. Владимирская // Клиническая лабораторная диагностика. 2002. - № 11. - С. 25-32.

5. Гучев, И. А. Чувствительность пневмококка к антибактериальным препаратам Текст. / И. А. Гучев // Лечащий врач. 2009. - № 9. - С. 14-16.

6. Давидович, И. М. Внебольничные пневмонии у людей молодого возраста Текст. / И. М. Давидович, Н. Н. Жолондзь, В. Ю. Мостовский. -Хабаровск, 2004. 120 с.

7. Дворецкий, Л. И. Внебольничная пневмония: диагностика и антибактериальная терапия Текст. / Л. И. Дворецкий // CONSILIUM medicum. 2006. - Т. 8, № 3. - С. 25-30.

8. Campos, J. Antibiotic resistance and clinical significance of Haemophilus influenzae type f Text. / J. Campos, F. Roman, M. Perez-Vazquez // J. Antimicrob. Chemother. 2003. - Vol. 52, N 6. - P. 961-966.

9. Carson, J. Interpretation of MRS A Select Screening Agar at 24 Hours of Incubation Text. / J. Carson, B. Lui, L. Rosmus // J. Clin. Microbiol. -2009. Vol. 47. - P. 566-568.

10. Claes, C. Cost effectiveness analysis of heptavalent pneumococcal conjugate vaccine in Germany considering herd immunity effects Text. / C. Claes, R. R. Reinert, J. M. von der Schulenburg // Eur J Health Econ. 2009. - N 10, Vol. 1. - P. 25-38.

11. Dagan, R. Pneumococcal conjugate vaccines probe studies: the solution points to the problem Text. / R. Dagan // Adv Exp Med Biol. 2009. -N 634. - P. 69-77.

12. Dawood, F. S. Emergence of a novel swine-origin influenza A(H1N1) virus in humans Text. / F. S. Dawood, S. Jain, L. Finelli // N. Engl. J. Med. 2009. - Vol. 360. - P. 2606-2615.

13. De Velasco, E. A. Streptococcus pneumoniae: virulent factors, pathogenesis and vaccines Text. / E. A. De Velasco // Microb. rev. 1995. - Vol. 59. - P. 591-603.

14. Donlan, R. M. Biofilms: survival mechanisms of clinically relevant microorganisms Text. / R. M. Donlan // Clin. Microbiol. Rev. 2002. - N 15. -P. 167-193.

15. Echave, P. Percentage, bacterial etiology and antibiotic susceptibility of acute respiratory infection and pneumonia among children in rural Senegal Text. / P. Echave, J. Bille, C. Audet // J. Trop. Pediatr. 2003. - Vol. 49, N 1. -P. 28-32.

16. Falen, H. Relationship between nasopharyngeal colonization and the development of otitis media in children Text. / H. Falen, L. Duffy, R. Wasielewski //J. Infect. Dis. 1997. - № 175. - P. 1440-1445.

17. Ferrante, A. IgG subclass distribution of antibodies to bacterial and viral antigens Text. / A. Ferrante, L. J. Beard, R. G. Feldman // Pediatr. Infect. Dis. J. 1990. - Vol. 9 (Suppl. 8). - P. 16-24.

18. Fletcher, M. A. More severe pneumococcal pneumonia in hospitalized Uruguayan children Text. / M. A. Fletcher // J Pediatr. 2009. - N 154, Vol. 2. - P. 307-308.

19. Fraser, C. Pandemic potential of a strain of influenza A (H1N1): early findings Text. / C. Fraser, C. A. Donnelly, S. Cauchemez // Science. -2009. Vol. 324. -P. 1557-1561.

20. Furukawa, K. IgG galactosylation its biological significance and pathology Text. / K. Furukawa, A. Kobata // Mol. Immunol. 1991. - Vol. 28. № 12. - P. 1333-1440.